

**QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUSIONAL
MEXANIZMLARI MOHIYATI VA MUAMMOLARI**

Tashmatov Rustam Xusanovich

Xususiy lashtirish va davlat aktivlarini boshqarish

muammolarini tadqiq etish markazi,

bo‘lim mudiri, i.f.d. (DSc)

e-mail: rustam9837@mail.ru

tel.: (+99890)9374692

Annotasiya. Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligida institusional mexanizmining o‘ziga xos xususiyatlari, xorijiy va mamalakatimiz olimlari bu boradagi yondoshuvlari o‘rganilgan holda «institusional mexanizmi» tushunchasiga mualliflik ta‘rifi asoslangan hamda ushbu ta‘rifdan kelib chiqqan holda qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning institusional modeli ishlab chiqilgan, shuningdek, qishloq xo‘jaligining institusional rivojlanishi bilan bog‘liq muammolar aniqlangan va ularni yechish bo‘yicha takliflarga havola keltirilgan.

Kalit so‘zlar: institut, institusional mexanizm, shartnoma instituti, mulkchilik instituti, transaksiya xarajatlari, rasmiy va norasmiy norma, institusional asos.

Аннотация. В данной статье на основе изучения специфики институционального механизма в сельском хозяйстве, подходов зарубежных и отечественных ученых, дано авторское определение понятия «институциональный механизм», и на основе этого определения разработана институциональная модель развития сельского хозяйства, выявлены проблемы, связанные с институциональным развитием сельского хозяйства, а также приведена ссылка к предложениям по их решению.

Ключевые слова: институт, институциональный механизм, институт контракта, институт собственности, транзакционные издержки, формальная и неформальная норма, институциональная основа.

Annotation. In this article, based on the study of the specifics of the institutional mechanism in agriculture, the approaches of foreign and domestic scientists, the author's definition of the concept of «institutional mechanism» is given, and on the basis of this definition, an institutional model of agricultural development is developed, problems related to the institutional development of agriculture are identified, and a link to proposals for their solution is given..

Keywords: institute, institutional mechanism, contract institute, property institute, transaction costs, formal and informal norm, institutional framework.

Mamlakatimiz qishloq xo‘jaligi nafaqat iqtisodiy-ijtimoiy, balki institusional rivojlanish xususiyatiga ega. Institusional rivojlanish samarali bozor iqtisodiyotiga o‘tish va unga mos keluvchi yangi agrar munosabatlarni muvaffaqiyatli shakllantirishning asosiy omillaridan biridir. Shuningdek, yangi xo‘jalik yurituvchi

subyektlarni tashkil etish va ularning samarali faoliyatini ta’minlashda mazkur subyektlar faoliyatining tarkibi va chegaralarini belgilab beradigan, ularning boshqa subyektlar bilan bo‘lgan munosabatlariga aniqlik kiritadigan institusional normalarni shakllantirish va bozor talablariga muvofiq takomillashtirishning ahamiyati katta.

Keyingi yillarda mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida institusional o‘zgarishlarning davomi sifatida kooperasiya va klasterlar kabi institusional tuzilmalar keng joriy etilib, ular o‘z samarasini ko‘rsatmoqda. Shunga tayangan holda «Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi»da 30-maqсад sifatida «qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘shishini kamida 5 foizga yetkazish» [1] belgilab berilgan. Shuningdek, Prezidentimiz Sh.Mirziyoev o‘zining Oliy Majlisga yo‘llagan murojaatnomasida «avvalo, fermer va dehqonlarning yerdan manfaatdorligini oshirish kerak. Manfaatdorlik va adolat bo‘lgan joyda, albatta, o‘zgarish va o‘shish bo‘ladi. Bu borada yerdan foydalanish huquqlarini kafolatlash va yerlarni bozor aktivlariga aylantirish masalasini ko‘rib chiqish vaqti keldi» [2] deb ta’kidlab o‘tdi. Shu munosabat iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta’minlash maqsadida qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning institusional mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni keng miqyosda olib borishni taqozo etadi.

Adabiyotlar [3-14] sharhi va tahlili shuni ko‘rsatdiki, hozirga qadar qishloq xo‘jaligi subyektlarining samarali faoliyatini ta’minlashga institusional yondashuv yetarlicha o‘rganilmagan. Vaholanki, qishloq xo‘jaligi subyektlari faoliyatining institusional mexanizmlari ularning samarali faoliyat ko‘rsatishida birlamchi ahamiyat kasb etadi va bozor munosabatlari sharoitlariga moslashib borgani sari takomillashtirishni taqozo qiladi.

Institusionalizm nazariyasi, ayniqsa uning neoinstitusional tarmog‘i bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqqan holda xo‘jalik yuritish subyektlari faoliyatining institusional mexanizmlarini takomillashtirish muammosini hal etishda nazariy manba vazifasini o‘taydi. Chunki aynan institusional nazariya iqtisodiyotning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari, tadbirkorlarning asosiy iqtisodiy qiziqishlari o‘rtasidagi huquqiy munosabatlarini tartibga solish va biznesning tashkiliy shakllari nuqtai nazaridan tushuntirib berishga yordam beradi. Masalan, «neoinstitusionalizm» vakillari hisoblanmish D.Nort [4] institusional mexanizmga «iqtisodiy birliklar o‘rtasidagi munosabatlar bo‘lib, uning natijasida ushbu birliklar birgalikda harakat qiladi yoki raqobatlashadi» deb ta’rif beradi. Ko‘plab Rossiya olimlari [8-12] hamda mamlakatimiz olimlari [13, 14] esa institusional mexanizmni norma va qoidalar bilan bog‘laydi.

Tadqiqotimiz davomida xorijiy va mamlakatimiz olimlarining ushbu tushunchalarga bergan ta’riflarini tanqidiy o‘rganib, rasmiy va norasmiy normalarni inobatga olgan holda mualliflik ta’rifini ishlab chiqqanmiz. Ya’ni, «institut – bu

jamiyat a’zolari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni belgilab beruvchi rasmiy qoidalar va norasmiy normalar tizimi. Institutlar asosini uning tarkibiy qismlari hisoblangan normalar tashkil etadi». Shundan kelib chiqqan holda «institutlarning mexanizmi» tushunchasi «bu iqtisodiy natijaga erishish maqsadida rasmiy va norasmiy normalarni bajarishni ta’minlash orqali iqtisodiy agent (subyekt)larining samarali o‘zaro aloqalarini tartibga soluvchi institusional dastaklar yig‘indisidir» [15]. Bular institusional jihatdan tahlil qilish uchun quyidagi afzalliklarni beradi. Birinchidan, norasmiy institutlarni institusional mexanizmning tarkibiy qismi sifatida o‘rganishni ta’minlaydi. Norasmiy institutlarning muhimligi shundan iboratki, ular hal qiluvchi tavsifga ega bo‘lishi hamda yakka va jamoa harakatlarini belgilab berishi mumkin. Ikkinchidan, tahlil qilish jarayonida faqat normativ yondashuv bilan cheklanib qolmasdan institutlarning o‘zaro munosabatlarini ham tahlil qilish imkonini beradi. Uchinchidan, institutlar va transaksiya xarajatlarining o‘zaro aloqalarini tahlil qilish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Ta’kidlash joizki, qishloq xo‘jaligi subyektlarining o‘zaro xo‘jalik munosabatlari institusional mexanizmning maxsus dastaklari sifatida namoyon bo‘lgan norma va qoidalarni qo‘llash orqali amalga oshiriladi. Shunga inobatga olib, tadqiqotimizda ushbu norma va qoidalarni shakllantirish sohasiga qarab institusional dastaklar tizimini ishlab chiqqanmiz.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, hozirgacha qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning institusional modeli yaratilmagan. Bizningcha, ushbu model mamlakat miqyosida oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash hamda lokal miqyosida qishloq xo‘jaligi aholisining turmush darajasi va sifatini oshirishga qaratilgan bo‘lishi kerak (1-rasm).

Institusional muhit har qanday xo‘jalik yuritish subyektining, shu jumladan qishloq xo‘jaligi subyektlarining istiqboldagi xatti-harakati va qabul qilinadigan strategik tadbirkorlik qarorlarini ishlab chiqish jarayoniga ta’sir etish xususiyatiga ega. Bunda xo‘jalik yuritish samaradorligi nuqtai nazaridan asosiy omillar sifatida mulkchilik, javobgarlik, raqobat va shartnoma institutlari katta rol o‘ynaydi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari qishloq xo‘jaligining institusional rivojlanishi bilan bog‘liq qator muammolar mavjudligini ko‘rsatdi:

birinchidan, qishloq xo‘jaligi subyektlari (masalan, fermer xo‘jaliklari) mavjud resurslardan (yer, suv, inson, intellektual va boshqalar)dan samarali foydalanmayapti. Bu esa qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmining o‘sishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda;

ikkinchidan, mulk (masalan, yer, ishlab chiqarilgan mahsulot va h.k.)ga nisbatan mulkchilik huquqi taqsimoti takomillashmagan. Bu esa manfaatlar ziddiyatiga va nizolarning kelib chiqishiga olib kelmoqda;

uchinchidan, shartnoma munosabatlari takomillashmagan. Shartnomalar eskirgan andozalar asosida tuziladi, shartnoma shartlari bajarilmaydi, aksariyat holatlarda tomonlarning teng huquqligi inobatga olinmaydi;

to‘rtinchidan, shartnoma tuzish va uni bajarish jarayonida transaksiya xarajatlari mavjud, bu esa qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari kamroq foyda olishi (yoki zarar ko‘rishi)ga yoki mahsulotning real tannarxi oshishiga olib kelmoqda;

beshinchidan, qishloq xo‘jaligida innovasion faoliyat yuritishi uchun institusional normalar takomillashmagan, bu esa ushbu sohaning innovasion faolligi past darajada qolishiga sabab bo‘lmoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida tadqiqotimizda [15,16] shartnoma mulkchilik, transaksiya institutlarini takomillashtirish hamda qishloq xo‘jaligi sohasini innovasion rivojlantirish uchun institusional asoslarini yaratish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni – <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr – <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-29-12-2020>.
3. T. Veblen. The Theory of Leisure Class, An Economic Study of Institutions, 1899.; Coase, Ronald. The Nature of the Firm // *Economica*, Vol. 4, No. 16, November 1937, pp. 386–405.
4. D.North. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990.
5. O. Williamson. The vertical integration of production: market failure consideration, 1971.
6. J.Schumpeter. Marie Esprit Leon Walras (нем.). — *Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung*, 1910. – Bd. 19. – P. 271 –325/
7. Eggertsson T. A Note on the Economics of Institutions // *Empirical Studies in Institutional Change* / Ed. by L. J. Alston, T. Eggertsson, D. North. Cambridge, 1996.
8. Аузан А.А. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория. / Учебник - 2-е изд. – М.: «Инфра-М», 2011. – 447 с.
9. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 416 с.
10. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем).– М.:ИЭ АН СССР, 1990. – 90 с.
11. Тамбовцев В.Л. Введение в экономическую теорию контрактов / Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 144 с.
12. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. –М.:

ТЕИС, 2002. – 591 с.

13. Berkinov B.B. *Institusional iqtisodiyot. / Darslik.*, 2019. – 248 b.

14. Xamroxudjaev N.Ya. *Shirkat xo‘jaliklari faoliyatining institusional asoslarini takomillashtirish: i.f.n. diss.avt.* – T.: O‘ZBIITI, 2003. – 24 b.

15. Tashmatov R.X. *O‘zbekiston hududlari agrar sektorini rivojlantirishning nazariy, uslubiy va institusional asoslari: sharh, tahlil va prognoz. Monografiya.* – T.: Iqtisodiyot dunyosi, 2021. – 212 b.

16. Tashmatov R.X. *Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning institusional mexanizmlarini takomillashtirish. / Iqt.fan. dokt. (DSc) dissertasiya avtoreferati.* – T.: MTU «TIQXMII», 2023 y. – 80 b.

17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).

18. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

19. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).

20. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.

21. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

22. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.

23. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).

24. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

25. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.

26. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.